

O MERCADO LOGÍSTICO E OS PARÂMETROS ESTRATÉGICOS A SEREM CONSIDERADOS PARA A TOMADA DE DECISÃO

DANDARO, Fernando ¹

CASTRO, Rodrigo de Oliveira ²

RESUMO

Levando em consideração a competitividade atual do mercado, o foco principal das empresas é, além de garantir a satisfação dos clientes superando as suas expectativas, sem dúvida nenhuma, a fidelização destes, gerando resultados. São fatores decisivos para a recompra, ou seja, o bom relacionamento destes clientes o custo do frete e o prazo de entrega. Assim, o objetivo deste artigo é demonstrar as estratégias logísticas de uma empresa de vendas online para uma melhor tomada de decisão na escolha de qual Centro de Distribuição a empresa deve fazer a expedição com base na demanda de seus pedidos, considerando que a empresa possui dois Centros de Distribuição, um em Franca e outro em Cajamar, ambos no estado de São Paulo. Para tanto, a metodologia utilizada foi o levantamento bibliográfico exploratório e a coleta de dados em campo de caráter descritivo, subsidiando uma análise quantitativa. Após análise dos dados e informações coletadas, entendeu-se que a melhor opção de custo no frete e prazo de entrega, é enviar os pedidos do armazém de Cajamar – SP. Pois este armazém está estrategicamente localizado em uma excelente posição geográfica, com mais oferta de prestadores de serviço de transporte, e toda essa concorrência resulta em melhores custos de frete. Ao optar pelo envio dos pedidos tendo como origem o Centro de Distribuição de Cajamar – SP, o prazo de entrega ao cliente final reduziu em média mais de 36%. Já em relação ao custo do frete, a economia chega em 25%.

Palavras-chave: Armazém, E-commerce, Estratégia Logística, Mercado Logístico.

ABSTRACT

Taking into account the current consideration of the market, the main focus of companies is, in addition to ensuring customer satisfaction beyond their expectations, without a doubt, their loyalty, generating results. Decisive factors for the repurchase, that is, the good relationship of these customers, the freight cost and the delivery time. Thus, the purpose of this article is to demonstrate the logistical strategies of an online sales company for better decision-making when choosing which Distribution Center the company should ship based on the demand of its orders, considering that the company has two Distribution Centers, one in Franca and another in Cajamar, both in the state of São Paulo. For this purpose, the methodology used was the exploratory bibliographic survey and data collection in a descriptive field, supporting a quantitative analysis. After analyzing the data and information collected, it was understood that the

¹ Doutor pela UNESP, Pós-Doutorando pela Universidad Martin Lutero, pela Universidade Federal do Paraná e Coordenador do CST em Gestão de Recursos Humanos da FATEC – Faculdade de Tecnologia de Franca “Dr. Thomaz Novelino”. E-mail: fdandaro@hotmail.com.

² Pós-Graduado MBA em Gestão de Projetos e Processos pela Universidade Brasil em parceria com a Dândaro Educacional. E-mail: castro.rodrigo@outlook.com.br.

best option in terms of freight cost and delivery time is to send orders from the warehouse in Cajamar – SP. Because this warehouse is strategically located in an excellent geographic position, with more supply of transport service providers, and all this competition results in better freight costs. By choosing to send orders from the Distribution Center in Cajamar – SP, the delivery time to the end customer reduced by an average of more than 36%. In relation to the cost of freight, the savings reach 25%.

Keywords: Warehouse. E-commerce. Logistic Strategy. Logistic Market.

INTRODUÇÃO

O tema proposto tem como base o estudo de caso de uma empresa de e-commerce que possui dois centros de distribuição (armazéns), sendo um em Franca e o outro em Cajamar, ambos no estado de São Paulo, locais onde são originados todos os envios dos pedidos realizados através do site.

Tal empresa possui sua logística de entrega dos pedidos totalmente terceirizada pois, não possui frota própria. Existem diversos transportadores que são responsáveis por essa prestação de serviço de transporte, coletando as encomendas nos armazéns e finalizando as entregas aos seus devidos destinatários (clientes).

O tema visa discutir os parâmetros estratégicos principais para a tomada de decisão das seguintes perguntas: de qual centro de distribuição (armazém) o pedido deverá ser originado, Franca ou Cajamar? Qual a vantagem em escolher determinada planta (centro de distribuição) para enviar o pedido?

Os parâmetros principais para que a vantagem seja identificada são: preço do frete e prazo de entrega. Após analisadas estas variáveis, será possível identificar a melhor opção para o cliente destinatário. Analisados os parâmetros principais dentre todas as várias possibilidades possíveis de transportadoras, a opção mais vantajosa de onde, qual centro de distribuição o pedido deverá ser enviado, será definida.

O e-commerce brasileiro já faturou até agosto de 2020, R\$ 41,92 bilhões, de acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) em parceria com o Movimento Compre & Confie. Ainda de acordo com a mesma pesquisa, o crescimento do e-commerce brasileiro nesse período, comparado com os oito primeiros meses do ano de 2019, foi de 56,8% (E-COMMERCE BRASIL, 2020).

As transações efetuadas cresceram 65,7%, saltando de 63,4 bilhões para 105,6 bilhões somente nos primeiros seis meses do ano.

Esses números superaram as expectativas da Ebit, responsável pela apuração dos dados.

De acordo com André Dias, diretor executivo da Ebit, “os números são reflexos de uma mudança comportamental dos consumidores, que passaram a comprar online e gostaram da experiência”. Afirmar ainda que, “os consumidores deverão ficar cada vez mais engajados nas compras à distância e movimentar de forma significativa o consumo de categorias relacionadas às necessidades básicas do dia a dia e ao esforço de prevenção da Covid-19” (E-COMMERCE BRASIL, 2020).

Segundo os dados da pesquisa divulgada pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) em parceria com o Movimento Compre & Confie, as três categorias que registraram as maiores variações de crescimento foram Beleza e Perfumaria, que apurou alta de 107,4%, com faturamento de R\$ 2,11 bilhões no período; Móveis, com alta de 94,4% e faturamento de R\$ 2,51 bilhões; e Eletroportáteis, com 85,7% e faturamento de R\$ 1,02 bilhão.

Tal pesquisa, complementa que o desempenho das demais categorias pesquisadas ficou assim: Eletrônicos, alta de 68,4% e faturamento de R\$ 3,93 bilhões; Esporte e Lazer, 66,8% e R\$ 1,57 bilhão; Telefonia, 52,2% e R\$ 7 bilhões; eletrodomésticos, 51% e R\$ 4,21 bilhões; Informática, 46,7% e R\$ 4,20 bilhões; Moda e Acessórios, 34,9% e R\$ 4,1 bilhões; Ar e Ventilação, 17,2% e R\$ 1,22 bilhão.

Com esse crescimento, a projeção para o ano de 2020 saltou de 18% para 30% no acumulado anual.

Consumidores e comerciantes definitivamente aderiram ao e-commerce. As compras no ambiente virtual crescem cada vez mais. Só uma pena que no ambiente real os problemas também aumentam. Roubo de cargas, guerra fiscal entre os estados e legislação oneram as empresas, dificultam entregas e prejudicam compradores.

Cada vez mais os processos relacionados à logística podem impactar substancialmente a gestão e estratégia das empresas. Sem uma logística que garanta a perfeita entrega de todos os pedidos sua marca corre sério risco de fazer parte da lista dos principais sites de reclamações.

A logística tem a finalidade de garantir que o produto adquirido seja entregue no destino com qualidade, na data prevista e com os menores custos possíveis. Dessa forma, cumprindo tais exigências, é possível que a logística atenda o nível de serviço desejado pelo cliente, garantindo assim, sua satisfação e comodidade.

Porém, o cenário nacional nos mostra que a logística e sua gestão é pouco funcional e causa um alto nível de gastos, principalmente na questão do transporte

das mercadorias. Ao comparar o cenário atual que vivemos, com outros países e regiões que se assemelham a nossa, conseguimos perceber a quão deficitária e carente de investimentos é a nossa estrutura.

O modal rodoviário ainda predomina como principal meio de frete de cultura do país. Por isso, é preciso investir cada vez mais nesse setor e para oferecer um serviço diferenciado mantendo-se competitivo no mercado, fidelizando cada vez mais seus clientes, mantendo a marca em evidência.

Entretanto, enquanto essas melhorias não se concretizam, cabe aos empresários buscarem uma forma de gestão logística mais eficiente – e o mercado já oferece soluções para isso. Para minimizar as adversidades causadas pela nossa infraestrutura deficitária, a logística deve ser cuidadosamente planejada, buscando minimização dos custos e otimização de resultados, garantindo assim a competitividade da empresa no mercado.

Pelas razões expostas acima, é de grande importância identificar estratégias e vantagens logísticas para a escolha de rotas para a entrega de mercadorias usando centros de distribuição considerando sua posição geográfica.

Levando em consideração a competitividade atual do mercado, o foco principal das empresas é, além de garantir a satisfação dos clientes superando as suas expectativas, sem dúvida nenhuma, a fidelização destes, gerando resultados. São fatores decisivos para a recompra, ou seja, o bom relacionamento destes clientes o custo do frete e o prazo de entrega.

Assim, este trabalho tem como objetivo é demonstrar as estratégias logísticas de uma empresa de vendas online para uma melhor tomada de decisão na escolha de qual Centro de Distribuição a empresa deve fazer a expedição com base na demanda de seus pedidos, considerando que a empresa possui dois Centros de Distribuição, um em Franca e outro em Cajamar, ambos no estado de São Paulo.

Para tanto, a metodologia utilizada foi o levantamento bibliográfico exploratório, a partir de livros, artigos e sites especializados e pesquisa de campo descritiva a partir de dados secundários subsidiados por relatórios internos da empresa, oportunizando uma análise quantitativa.

Este artigo está organizado em três capítulos, sendo que o primeiro aborda a concepção logística e as modalidades de transporte, complementado pelo segundo capítulo, que faz menção detalhada sobre o sistema rodoviário de transporte e suas vantagens. O terceiro capítulo apresenta um estudo de caso de uma empresa de

comércio eletrônico de ferramentas, máquinas e equipamentos, com pesquisa relacionada as estratégias de transportes, que por sua vez resulta na melhor tomada de decisão para distribuição de produtos como resultado da pesquisa, contido nas considerações finais.

1. LOGÍSTICA E SUAS MODALIDADES DE TRANSPORTES

O atual cenário consumista exige cada vez mais uma qualidade em relação ao atendimento no que tange a comercialização de produtos e serviços, assim, o nível de exigência pode ser conquistado a partir de entregas rápidas por meio de uma estrutura logística eficiente.

De acordo com Rodrigues (2000), a palavra logística surgiu no século XVII, etimologia francesa, do verbo “*loger*”, que significa alojar.

Durante a II Guerra Mundial, a logística adquiriu maior ressonância, em virtude das operações militares pois, abrangia todas as atividades relativas à provisão e administração de materiais, pessoal e instalações.

Segundo Bowersox e Closs (2001), antes da década de 50, não havia conceito formal ou teoria sobre logística, naquela época as operações eram geralmente consideradas como operações de apoio ou suporte, sem coordenação entre tais funções, havia muito retrabalho e desperdícios.

Para Christopher (2000), o mundo presenciou, de forma dramática, um exemplo da importância da logística. Com precedente para a Guerra do Golfo, os Estados Unidos e seus aliados tiveram que deslocar grandes quantidades de materiais a grandes distâncias em um prazo de tempo impossível.

Meio milhão de pessoas e mais meio milhão de materiais e suprimentos tiveram que ser transportados através de 12.000 quilômetros via aérea e mais 2,3 milhões de toneladas de equipamentos transportados por mar – tudo isso em questão de meses.

Assim, logística capacitava o suprimento adequado das tropas com materiais e equipamentos que representam fator determinante nas campanhas militares.

A importância da logística no comércio já é realidade, sendo o custo dela, a palavra-chave para a estimulação do comércio.

Custos logísticos são um fator-chave para estimular o comércio. O comércio entre países e entre regiões de um mesmo país é frequentemente determinado pelo fato de que as diferenças nos custos de produção podem mais do que compensar os

custos logísticos necessários para o transporte entre as regiões. (BALLOU, 1993, p.19).

Arbache *et al* (2004) destacam em sua obra, os cinco tipos mais utilizados de modais de transporte: rodoviário, ferroviário, dutoviário, hidroviário e aeroviário.

O modal rodoviário é sem dúvidas, o mais expressivo e utilizado no transporte de cargas no Brasil.

No mercado de cargas pequenas, este modal é o mais competitivo, sendo vantajoso devido a maior disponibilidade de vias de acesso, possibilitar o serviço de porta-a-porta, ter embarques e partidas mais rápidas, embarque de pequenos lotes, substituição do veículo em caso de sinistros, agilidade nas entregas. Porém temos as desvantagens: alto custo operacional, menor capacidade de carga, congestionamento nas estradas, desgaste prematuro da malha rodoviária (BALLOU, 2007).

O mesmo autor destaca que o modal ferroviário, pela capacidade de transportar, eficazmente, um grande volume por longas distâncias, este já foi um grande modal de transporte no Brasil. Mas, este modal é basicamente um transportador lento de matérias-primas ou produtos de baixo valor agregado.

Ao mesmo tempo que se torna vantajoso pela alta capacidade de transportar grandes volumes, ter baixo consumo energético, fretes baixos; tem como desvantagem o longo tempo de viagem, custo elevado quando há necessidade de transbordos, alta exposição a furtos, baixa flexibilidade de rotas.

Basicamente o modal dutoviário está relacionado ao transporte de granéis, por gravidade ou pressão mecânica. Ainda é uma opção muito limitada.

No Brasil, segundo Rodrigues (2000) os principais dutos são: oleodutos, gasodutos e minerodutos.

No entanto no que tange o transporte hidroviário, pode-se considerar que ele apresenta desvantagem em ser considerado um transporte lento, mesmo no Brasil que são mais de 4 mil quilômetros de costa atlântica navegável e milhares de quilômetros de rios.

As vantagens deste modal são a diminuição do consumo de óleo diesel para o transporte, reduzindo a emissão de poluentes, menor impacto ambiental na implantação de hidrovias do que a construção de rodovias e ferrovias, pois utiliza uma via já existente.

Este tipo de transporte torna-se desvantajoso pois limita a quantidade e o tipo de cargas que podem ser transportadas neste modal.

De todos os modais, o aeroviário apresenta um maior custo no valor do frete, porém o tempo de deslocamento passa a ser bastante reduzido, geralmente este modal atende um mercado específico, na maioria são cargas perecíveis, de elevado valor unitário, documentos que necessitam de rapidez na transferência física de documentos a longa distância (BALLOU, 2007). Destaca-se como vantagem neste modal: velocidade, eficiência, confiabilidade, frequência de voos permitem altos giros de estoque, manuseios automatizados, atinge regiões mais distantes em um menor prazo de tempo.

Porém as desvantagens estão relacionadas à menor capacidade de carga (peso e volume), custo alto, restrição ao tipo de carga.

Levando em consideração o contexto brasileiro, sendo este um país continental verifica-se que o modal rodoviário se torna mais atrativo diante da possibilidade de realizar entregas porta a porta. De acordo com CNT (2020) esta modalidade representa 63% de transporte de carga no Brasil. Assim, torna-se essencial, compreender as vantagens e desvantagem do Sistema Rodoviário de Transporte.

2. SISTEMA RODOVIÁRIO DE TRANSPORTE

Transporte rodoviário é aquele feito por meio de vias, como estradas, rodovias e ruas, as quais podem ser asfaltadas ou não. Esse meio de transporte tem a função de deslocar cargas, pessoas e animais para diversos lugares (CNTTL, 2020).

As primeiras rodovias brasileiras surgiram no século XIX, mas somente no governo Vargas (1932) é que a malha rodoviária foi ampliada, através da criação do Departamento Nacional de Estradas e Rodagem (DNER) em 1937 (CNTTL, 2020).

Na segunda metade da década de 1950 a implantação da indústria automobilística, o processo de industrialização e a mudança da capital federal para Brasília, houve ainda mais progresso e crescimento da malha rodoviária, tal ampliação foi notável, tornando-se a principal via de escoamento de carga e passageiros do país (CNTTL, 2020).

O caminhão é o principal meio de transportes de cargas no setor rodoviário, estima-se que a frota nacional de caminhões em circulação é de 70% com média de 15 anos de idade (CNT, 2021).

Segundo Ballou (2007, p. 24):

transporte refere-se aos vários métodos para se movimentar produtos. Algumas das alternativas populares são os modos rodoviário, ferroviário e

aeroviário. A administração da atividade de transporte geralmente envolve decidir-se quanto ao método de transporte, aos roteiros e à utilização da capacidade dos veículos.

A consolidação do transporte rodoviário ocorreu com a intensificação da indústria automobilística, fato ocorrido nas primeiras décadas do século XX. Os veículos de transporte são considerados símbolos do capitalismo (MUNDO EDUCAÇÃO, 2020).

O sistema rodoviário permite uma maior flexibilidade nas rotas a serem percorridas, e desta forma, é a opção mais viável para viabilizar as operações porta-a-porta.

Segundo Brasil (2014), o transporte rodoviário tem grande participação no sistema logístico do País, sendo o modal mais adequado para deslocamentos de curtas e médias distâncias. Tem por características baixo custo inicial de implantação, possibilidade de realizar entrega “porta a porta” e maior cobertura de serviços, utilizando a rede viária já implantada.

Nesse sentido, o transporte rodoviário apresenta a vantagem de retirar a mercadoria no local de produção ou origem e levar até o ponto de entrega, não dependendo assim de várias operações envolvendo carregamento e descarga.

Por outro lado, é considerado o modal que tem o maior custo operacional, mas que se for planejado, pode agregar valor ao produto final.

Aproximadamente 60% de toda carga transportada no país passa por três tipos de operadores: empresas transportadoras, empresas de cargas próprias e transportadores autônomos (CNTTL, 2020).

“O transporte rodoviário é um dos mais simples e eficientes dentro dos seus pares. Sua única exigência é existir rodovias” (RODRIGUES, 2003, p 51).

Keedi (2003), ressalta que o transporte rodoviário não se atém, em hipótese alguma, a trajetos fixos, tendo a capacidade de transitar por qualquer lugar, apresentando uma flexibilidade ímpar, proporcionando assim uma vantagem competitiva perante os outros modais.

Acrescenta Silva (2004), que o transporte rodoviário apresenta como uma de suas maiores vantagens, a flexibilidade, pois é possível ter acesso a diferentes pontos, sem que haja uma infraestrutura tão complexa como as de outros modais, assim como pode transportar diferentes tipos de carga.

“O transporte de carga é exercido predominantemente com veículos rodoviários, denominados caminhões e carretas, sendo que ambos podem ter características especiais e tomarem outras denominações” (KEEDI, 2003, p 101).

De acordo com Rodrigues (2003), os veículos utilizados no transporte rodoviário são classificados por sua capacidade de carga, quantidade e distância entre eixos.

Esse modal de transporte permite criar rotas mais flexíveis, viabilizando diversos tipos de cargas. Ele é aconselhável para o transporte a curta distância de produtos acabados ou semiacabados, produtos com alto valor agregado, como eletro e, perecíveis como grãos, laticínios e carnes.

O roubo de cargas é um dos principais problemas nas rodovias brasileiras, estima-se um prejuízo médio anual de US\$ 32 milhões, segundo a CNT.

As cargas mais visadas pelos bandidos são: produtos têxteis e confecções (15,7%), alimentícios (12%), eletroeletrônicos (10,6%) e de higiene e limpeza (7,1%). Cerca de 97,2% de toda carga roubada no país, concentra-se no Rio de Janeiro (63,6%) e São Paulo (33,6%), principalmente, nas rodovias Presidente Dutra, Régis Bittencourt, Fernão Dias e Transbrasiliana (CNTTL, 2020).

A atual legislação é praticamente nula sobre roubo de carga. A lei 10.446, de 8 de maio de 2002, surgiu após a CPI no Congresso, determinando que a Polícia Federal passasse a atuar nas questões que envolvam o roubo de carga. Atualmente, tramita no Congresso o Projeto de Lei 187/97, de autoria do deputado Mário Negromonte, que visa a criação do Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas.

O artigo 144 da Constituição Federal estabelece que a segurança pública é dever do Estado, portanto, imputa ao setor privado, via legislação, a regulamentação de medidas na área da segurança pública.

Pode-se dizer que o transporte rodoviário, quando bem gerenciado contribui significativamente para a garantia do nível de serviço desejado pelos serviços logísticos.

3. ESTUDO DE CASO SOBRE ESTRATÉGIA DE TRANSPORTE

O estudo de caso proposto neste artigo é realizar uma análise com base em alguns fatores, como por exemplo: custo de frete e tempo de entrega, mostrar que

através da decisão da empresa em escolher a origem do envio dos pedidos o cliente ficará satisfeito e fidelizado.

A empresa foco deste estudo iniciou suas atividades na cidade de Franca, interior do estado de São Paulo.

Em 1988, seu fundador trabalhava com vendas de porta em porta e viu que os mecânicos tinham dificuldades em adquirir ferramentas especiais para executarem seu trabalho, ou seja, a manutenção e reparação de veículos.

Apaixonado por ferramentas desde criança, iniciou uma busca incessante por parcerias na área e passa a oferecer novidades aos mecânicos de Franca e região, oficina por oficina.

No ano de 1998, com a ascensão da Internet, foi lançado um catálogo de vendas e outras informações online.

Já em 2000 a empresa tornou-se um forte canal de vendas online de máquinas, ferramentas e equipamentos, porém ainda no sistema de fórum e e-mail.

Foi em 2003 a empresa lança seu e-commerce, onde as compras eram realizadas dentro do próprio site, sem necessidade de interferências externas e terceiras, sejam pessoas ou sistemas.

O ano de 2012 foi marcado por grandes recordes, 300 mil visitas por mês, 2,4 milhões de páginas vistas e mais de 1 milhão de pedidos entregues.

O site (canal de vendas online) é pioneiro no segmento que atua, foi o primeiro comércio eletrônico a comercializar este tipo de produto (ferramentas manuais e automotivas, máquinas elétricas e pneumáticas e equipamentos para injeção eletrônica veicular) desde a sua inauguração o site é líder de vendas, atualmente são mais de 65 mil itens cadastrados e disponíveis para serem comprados no site e em suas lojas físicas.

A empresa conta com duas lojas físicas, onde os clientes podem visitar, escolher e retirar os produtos desejados.

Já os clientes virtuais, após efetuarem os pedidos pelo site devem aguardar o processo logístico, iniciado após a confirmação do pagamento.

Tal processo consiste na separação dos itens (produtos, equipamentos, máquinas) constantes no pedido, conferência e embalagem deles. Após embalados de forma segura, que garanta a integridade dos produtos, as encomendas são identificadas com o endereço do destinatário (cliente) e disponibilizadas para coleta das transportadoras.

As transportadoras são escolhidas quando o cliente finaliza o pedido pelo site. As tabelas de valor de frete e prazo previsto para entrega são cadastradas no site previamente, sendo assim, ao finalizar a compra o cliente já é informado do valor do frete e previsão do prazo de entrega.

Além das lojas físicas a empresa possui na cidade de Franca – SP um Centro de Distribuição de onde todos os pedidos realizados pelo site eram originados (enviados) aos clientes.

A cidade de Franca, por ser um polo com foco em empresas calçadistas, não possui muitas opções em transporte, as poucas transportadoras disponíveis na cidade não estão preparadas para o mercado online, ou seja, desconhecem as necessidades dos clientes que optam pelo e-commerce, afinal de contas, este cliente possui um perfil completamente diferente.

Em meados de 2018, depois de muitas pesquisas e análises, a empresa optou por alugar um armazém na cidade de Cajamar, também no estado de São Paulo. Este novo Centro de Distribuição está localizado dentro de um complexo (condomínio) logístico, situado estrategicamente em uma excelente localização geográfica, próximo da capital do estado e próximo das principais e mais importantes rodovias que interligam o país.

Dos vários fatores que a empresa analisou para esta tomada de decisão, dois foram importantíssimos: redução no custo de frete para o cliente final e melhora no prazo de entrega.

Por ser uma região privilegiada, logisticamente falando, em Cajamar a quantidade de prestadores de serviço de frete (transportadoras) é muito maior que Franca, essa concorrência gera opções de escolha, onde é possível negociar melhor os custos de frete.

Estar próximo das principais rodovias que interligam o país, faz com que o tempo de entrega seja menor, afinal, as encomendas sofrem menos transferências de bases operacionais dentro das transportadoras.

Algumas encomendas, saem do Centro de Distribuição e só são descarregadas na cidade de destino, no endereço do cliente, quanto menos manipulação a carga tiver, mais intacta ela será apresentada ao cliente destinatário e menor será o índice de avaria.

O cliente vai pagar por um frete mais barato e receberá sua encomenda em um prazo menor, tudo isso devido a escolha da empresa em originar seu pedido de Centro de Distribuição localizado estrategicamente em uma forte região logística.

Reforçando, o foco da empresa é superar a expectativa do cliente, garantindo além da sua satisfação, a sua fidelização.

3.1. ANÁLISE DO ESTUDO PARA MELHOR DECISÃO DE TRANSPORTE

O custo de frete é o valor cobrado do cliente final assim que ele escolhe os itens a serem adquiridos. Ao colocar os itens desejados no carrinho de compras, o frete é calculado de acordo com o peso e a localidade de entrega ou destino.

Estes valores, que servem para cobrir os gastos de movimentar a carga da origem até o destino, já foram negociados previamente com as transportadoras, e uma tabela de custo de frete é inserida no sistema.

A Tabela 1 que segue, foi disponibilizada pela empresa em estudo, disponibilizando os valores que, por sua vez, são verídicos e atuais, apenas algumas informações foram ocultadas a pedido da empresa para preservar o sigilo.

Tabela 1 – Custo médio de frete

CUSTOS DE FRETE (MÉDIA)			
PESO (gr)	ORIGEM		% DESCONTO
	FRANCA	CAJAMAR	
0 a 300	R\$ 47,40	R\$ 34,92	-26,33%
301 a 500	R\$ 48,86	R\$ 36,38	-25,54%
501 a 1000	R\$ 50,33	R\$ 37,85	-24,80%
1001 a 2000	R\$ 61,89	R\$ 45,63	-26,27%
2001 a 3000	R\$ 76,26	R\$ 56,22	-26,28%
3001 a 4000	R\$ 84,51	R\$ 64,47	-23,71%
4001 a 5000)	R\$ 98,74	R\$ 71,15	-27,94%
5001 a 6000	R\$ 105,60	R\$ 78,00	-26,14%
6001 a 7000	R\$ 113,68	R\$ 86,08	-24,28%
7001 a 8000	R\$ 125,69	R\$ 94,36	-24,93%
8001 a 9000	R\$ 133,91	R\$ 102,51	-23,45%
9001 a 10000	R\$ 142,14	R\$ 110,75	-22,08%

Fonte: Relatório da Empresa (2020)

Ainda, a Figura 1, abaixo, apresenta o comparativo do custo de frete tendo como origem Franca ou Cajamar.

Figura 1 – Gráfico comparativo do custo de frete de acordo com a origem e o peso

Fonte: Adaptado pelos Autores (2020)

Com base nestas informações, em média reduziu-se o custo do frete em mais de 25%.

O cliente que pagava R\$ 98,74 de frete em uma encomenda de 4,001 a 5 kg saindo de Franca, passará a pagar R\$ 71,15 se seu pedido for enviado de Cajamar, neste caso, uma redução de 27,94% no custo do frete.

O menor percentual de desconto é para aquele cliente que pagava R\$ 142,14 em uma encomenda pesando de 9,001 a 10 kg saindo de Franca, se a sua encomenda sair de Cajamar, ele pagará R\$ 110,75, uma redução de 22,08% no custo do frete.

O objetivo do planejamento logístico é obter a maior eficiência em diminuir a distância e o prazo entre a encomenda e o cliente, garantindo que a entrega aconteça em perfeitas condições e sem atrasos.

A velocidade na entrega aliada ao custo de frete, estão relacionadas com a decisão do cliente em finalizar ou não a compra.

Quando a empresa oferece um custo de frete melhor e ainda entrega em menor tempo, a expectativa do cliente será superada, resultando em satisfação e fidelização.

Assim, a Tabela 2 que segue, mostra o ponto geográfico escolhido para implantar o novo Centro de Distribuição resulta em um melhor prazo de entrega.

Tabela 2 – prazo médio (em dias) para entrega

PRAZO DE ENTREGA (MÉDIA EM DIAS)			
REGIÃO	ORIGEM		% REDUÇÃO
	FRANCA	CAJAMAR	
SUL	6	4	-33,33%
SUDESTE	3	2	-33,33%
CENTRO OESTE	8	5	-37,50%
NORDESTE	12	8	-33,33%
NORTE	20	11	-45,00%

Fonte: Elaborado pelo Autor (2020)

Esta redução observada na Tabela 2, está relacionada com a localização do Centro de Distribuição, por estar mais próximo da capital do estado e próximo das rodovias que ligam o país, o escoamento das encomendas é mais rápido, flui melhor, afinal diminui-se o manuseio da carga.

A Figura 2, mostra o gráfico comparativo em dias (média) do prazo previsto para entrega.

Figura 2 – gráfico comparativo do prazo médio em dias para a entrega

Fonte: elaborado pelos autores (2020)

É nítida a diferença no prazo de entrega alterando apenas o local de origem dos pedidos. Fica explícito que a escolha da localização geográfica influencia de forma impactante os prazos.

Houve uma redução média de mais de 36% no prazo de entrega, os clientes da região norte do país que aguardavam em média vinte dias para receber sua encomenda, passarão a receber seus produtos em média com onze dias, com essa redução a empresa aposta no crescimento das vendas para esta região.

Através dos dados apresentados, compreende-se que é possível superar as expectativas dos clientes.

É possível satisfazer e fidelizar os clientes oferecendo um melhor custo de frete e com menor tempo para entrega, sem dúvida nenhuma a recompra será certa.

Portanto, observa-se que originando o envio dos pedidos do Centro de Distribuição em Cajamar, o custo x benefício para o cliente será muito maior.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se considerar que a logística é de extrema importância para todas as empresas, pois de uma forma específica a logística é o setor responsável por atividades vitais como: aquisição, movimentação, armazenamento e distribuição dos produtos.

A gestão destes processos com eficiência garante a entrega do produto no menor prazo e no menor custo possível, garantindo a satisfação e fidelização do cliente.

Tratando-se de comércio eletrônico, o cliente precisa sentir-se seguro em finalizar a compra, além dessa segurança a empresa precisa oferecer custos mais atrativos e cada vez menores prazos para finalizar as entregas.

O cliente virtual busca a mesma comodidade e conforto na entrega, não adianta a empresa oferecer navegabilidade ao cliente em seu site e após a compra ser finalizada o cliente não sentir segurança quanto a logística.

Refletindo sobre o objetivo do trabalho, que é analisar os parâmetros estratégicos a serem considerados para a tomada de decisão, buscou-se por meio de pesquisas e dados quantitativos identificar qual a opção mais vantajosa para o cliente, originar os pedidos de Franca ou de Cajamar.

Considera-se que o estudo atingiu seus objetivos, visto que através do desenvolvimento deste trabalho identificou-se que a melhor opção para o cliente é que os pedidos sejam enviados a partir de Cajamar.

A empresa foco deste estudo de caso considera a possibilidade de encerrar as atividades logísticas na cidade de Franca, operando exclusivamente através do Centro de Distribuição em Cajamar, afinal entendeu-se que esta é a opção mais vantajosa para seus clientes.

Após análise dos dados e informações coletadas, entendeu-se que a melhor opção de custo no frete e prazo de entrega, é enviar os pedidos do armazém de Cajamar – SP. Pois este armazém está estrategicamente localizado em uma excelente posição geográfica, logisticamente falando, com mais oferta de prestadores de serviço de transporte, resultando toda essa concorrência em melhores custos de frete.

Ao optar pelo envio dos pedidos tendo como origem o Centro de Distribuição de Cajamar – SP, o prazo de entrega ao cliente final reduziu em média mais de 36%. Já em relação ao custo do frete, a economia chega em 25%.

REFERÊNCIAS

ARBACHE, F. S. et al. **Gestão de Logística: distribuição e trade marketing**. Rio de Janeiro: FGV, 2004.

BALLOU, R. H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos**. Porto Alegre: Bookman, 2006.

BALLOU, R. H. **Logística Empresarial: transportes, administração de materiais e distribuição física**. São Paulo: Atlas, 2007.

*BALLOU, R. H. **Logística Empresarial: transportes, administração de materiais e distribuição física**. São Paulo: Atlas, 1993.*

BERTAGLIA, P. R. **Logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento**. São Paulo: Saraiva, 2006.

BOWERSOX, Donald J.; CLOSS, David J. **Logística empresarial: o processo de integração da cadeia de suprimentos**. São Paulo: Atlas, 2001.

CNT, Confederação Nacional dos Transportes. **Anuário CNT de Transportes 2020**. Disponível em: <<https://anuariodotransporte.cnt.org.br/2020/Rodoviario/1-1-Principais-dados>>. Acesso em 20 de janeiro de 2021.

CNTTL (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística), **Modal Rodoviário – História do Transporte Rodoviário no Brasil**. Disponível em <<https://cnttl.org.br/modal-rodoviario>>. Acesso em 4 de outubro de 2020.

CRISTOPHER, M. **Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos**: criando redes que agregam valor Rio de Janeiro: Thonson Learning, 2007.

E-commerce Brasil, **Faturamento do e-commerce brasileiro bate a marca de R\$ 41,92 bilhões**. Disponível em: <[https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/faturamento-do-e-commerce-brasileiro-2020/#:~:text=Faturamento%20do%20e%2Dcommerce%20brasileiro,41%2C92%20bilh%C3%B5es%20em%202020&text=%2B%20Conhe%C3%A7a%20todos%20os%20nossos%20eventos!](https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/faturamento-do-e-commerce-brasileiro-2020/#:~:text=Faturamento%20do%20e%2Dcommerce%20brasileiro,41%2C92%20bilh%C3%B5es%20em%202020&text=%2B%20Conhe%C3%A7a%20todos%20os%20nossos%20eventos!>)>. Acesso em 13 de dezembro de 2020.

HONG, Y. C. **Gestão de estoques na cadeia de logística integrada**: supply chain. São Paulo: Atlas, 2007.

KEEDY, Samir. **Transportes, Unitização e Seguros Internacionais de Cargas**. 2.ed. São Paulo: Aduaneira, 2003.

LEITE, P. R. **Logística Reversa: meio ambiente e competitividade**. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.

Mundo educação, **Transporte Rodoviário**. Disponível em <<https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/transporte-rodoviario.htm>>. Acesso em 4 de novembro de 2020.

PEREIRA, A. L. et al. **Logística reversa e sustentabilidade**. São Paulo: Cengage Learning, 2012.

POZO, H. **Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais**. São Paulo: Atlas, 2007

Profissional de E-commerce, Barreiras logísticas no E-commerce: O E-commerce cresce, a logística continua a mesma. Disponível em: <<http://www.profissionaldeecommerce.com.br/barreiras-logisticas-no-e-commerce/>>. Acesso em 3 de outubro de 2020.

Profissional de E-commerce, E-commerce deve voltar a crescer dois dígitos e faturar R\$ 53,4 bilhões. Disponível em <<http://www.profissionaldeecommerce.com.br/e-commerce-deve-voltar-crescer-dois-digito-em-2018/>>. Acesso em 3 de outubro de 2020.

RODRIGUES, Paulo Roberto A. **Introdução aos sistemas de Transporte no Brasil e à Logística Internacional**. São Paulo: Aduaneiras, 2000.

RODRIGUES, Paulo Roberto Ambrosio. **Introdução ao sistema de transporte no Brasil e a logística internacional**. São Paulo: Aduaneiras, 2003.

SILVA, Luiz Augusto Tagliacollo. **Logística no comércio exterior**. São Paulo: Aduaneiras, 2004.